

**“NASOYIM UL-MUHABBAT” TAZKIRASIDA TASAVVUFGA OID
ATAMA VA IBORALARNING QO`LLANILISHI**

ADHAMJON OTAXANOV

TDSHU magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” tazkirasida iqtibos sifatida keltirilgan atama va iboralarning matndagi o`rni haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so`zlar:** iqtibos, so`z qo`llash, axloqiy qadriyat, so`fiy, din, tasavvuf, poetika, ibora, badiiy termin...*

***Аннотация.** В этой статье рассматривается роль терминов и выражений в тексте, приведенных в качестве цитат в тазкире Алишера Навои “Насойим уль-Мухаббат”.*

***Ключевые слова:** цитата, словоупотребление, моральная ценность, суфизм, религия, мистика, поэтика, фраза, художественная терминология...*

***Annotation.** In this article we will talk about the role of the terms and phrases quoted asibibos in the text of Alisher Navoi's “Nasayim ul-muhabbat”.*

***Keywords:** word application, moral value, softy, religion, mysticism, poetics, phrase, artistic term...*

Alisher Navoiy faqat buyuk so`z san'atkori, balki o`rta asrlardagi falsafiy, ijtimoiy oqimlar jarayoniga bevosita ta`sir ko`rsatgan yetuk alloma. U falsafa, din, tariqatlar haqida maxsus ilmiy asarlar yozmagan bo`lsada, badiiy va ilmiy, tarixiy asarlari orqali bu masalaga albatta munosabat bildirgan bu ayniqsa, ikki xil yo`sinda namoyon bo`ladi:

1. Ochiq mulohaza, talqin yoki yaxlit xulosalar sifatida;
2. Badiiy asar tabiati bilan bogliq holda, yo`l-yo`lakay munosabat, imo-ishora tarzida.

Shuningdek, bir qator muhim, ammo nozik masalalar (qazo va qadar, hurufiylik, malomatiya, futuvvat - javonmardlik)ga munosabat pardali imo-ishora hamda muayyan obrazlar zamiriga singdirilgan holda korinadi.

Navoiyning tasavvuf falsafasining asosiy prinsiplari va yo‘llari haqidagi mulohaza va xulosalari qit‘a, gazal singari kichik janrlarda ochiq qayd etilgani holda, dostonlar tarkibida muayyan g‘oyaviy niyat bilan bog‘liq holda, badiiy matn doirasida ko‘rinadi. Ammo shuni ham ta‘kidlash lozimki, Alisher Navoiyning xususan tasavvuf va tasavvuf allomalariga bag‘ishlab yozgan qator diniy-falsafiy asarlari mavjud. Alisher Navoiy “tasavvuf”ga bag‘ishlab muayyan asarlar ham yozgan.

Xususan, “Nasoyim ul-muhabbat” shular jumlasidandir. Shoir o‘zining “Nasoyim ul - muhabbat” asarida so‘fiylik va tasavvuf haqida juda qimmatli ma‘lumotlar bergan. Bevosita mavzumizga dalxdor bo‘lganligi sababli “avliyo” va “orif” sozlarining lug‘aviy ma‘nolariga to‘xtalmoqchimiz. “Avliyo” sozi arab tilidan olingan bo‘lib, “valiya” fe‘lidan yasalgandir.

Bu fe‘l:

- 1) yaqin bo‘lmoq;
- 2) qo‘shilmoq;
- 3) boshqarmoq, voliylik qilmoq;
- 4) mudirlik qilmoq, idora qilmoq

kabi ma‘nolarni anglatadi. Avliyo so‘zi “valiy” so‘zining ko‘plik shaklidir. “Valiy” so‘zi ham o‘z o‘rnida: 1) yaqin; 2) tug‘ishgan; 3) qarindosh; 4) mulkdor, mulk egasi; 6) vasiy, homiy; 7) valiy, avliyo (Allohning do‘sti) degan ma‘nolarni beradi.

“Kahf” surasining 102-oyatida ham “avliyo” so‘zi kelgan bo‘lib, ushbu oyatning ma‘nosi quyidagicha: “Yoki kufr keltirganlar meni qo‘yib bandalarimni valiy-iloh qilib olishni gumon qildilarmi?! Albatta, Biz jahannamni kofirlarga manzil etib tayyorlaganmiz”. Bu oyati karimada “avliyo” so‘zi “Iloh, Rahnamo” ma‘nosida kelgan. Bu ma‘no ham avvalgilaridan farqli bo‘lib, endi yolg‘iz Allohning Haq Rahnamoligi haqida so‘z ketmoqda. Shuningdek, Niso surasining 74-, 89-, 139-, 144-oyati karimalarida ham, “Moida” surasining 50-, 57-, 81-oyatlarida ham “avliyo” so‘zi kelgan. Bu oyatlarning ko‘pchiligi mo‘min-musulmonlarning boshqa musulmonlar turib, kofir kimsalarni do‘st tutmasliklari haqida. Musulmonlar bu ishdan qattiq qaytarilganlar. Demak, bu oyatlardagi

“avliyo” so‘zining ma’nosi avvalda zikr qilingan ma’nolar kabidir. Ya’ni aksari “insonlararo dostlik”ni ifodalab kelgan.

Bizga ma’lumki, tasavvufning g‘oyasi komil insonni tarbiyalashdir. Bunday kamolotga erishgan shayxlarning o‘z darajalari va manoiqlari mavjud. Komil insonni tasavvufiy istilohda “avliyo” deyiladi. Biz avval avliyo tushunchasi va uning Qur’oni Karimda anglatgan ma’nolari bilan tanishib chiqqan edik. Shu ma’nolar orasida “Allohning do‘sti” ma’nosi ayni biz o‘rganayotgan mavzuni yoritib berishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Valiy tushunchasi Qur’on va hadisga asoslangan bolib, “do‘st” (Allohning dosti) ma’nosini bildiradi (“Alloh esa taqvodor zotlarning do‘stidir”).

Ilm – Alloh tomonidan insonga berilgan ulug‘ ne’matdir. Ilm inson kamoloti uchun zurrur bo‘lgan sifatlardan biridir. U insonni ziynatlaydi va uni ulug‘likka yetkazadi. Insonga berilgan ilmning eng mukammal darajasi Payg‘ambarlikdir . Olimlar esa Muhammad(s.a.v.) aytganlaridek

“ Payg‘ambarlarning me’rosxo‘rlaridir” .

Rasululloh (s.a.v) tufayli fazilatga erishgan ulug‘ sahobalar, valiyullohlar safida tariqat pirlari ham turadilar. Tariqat pirlari Payg‘ambarimiz (s.a.v.) sunnatlariga amal qilgan olimu ulamolar bolib, ilm vositasida xalqni to‘g‘ri yo‘lga boshlaganlar.

Tasavvufda komil inson namunasi sifatida Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning hayot yo‘llari va faoliyatlarini asos qilib oladilar.

Tariqat pirlari – Rasulullohning sunnatlariga mustahkam bog‘langan va u zotning axloq-u odoblari bilan ziynatlanganlar. Ular ulug‘ martabali olim, buyuk tarbiyachi bo‘lganlar. Ular ilm – ma’rifat chirog‘i bo‘lib, odamlarni zulmatdan ziyoga boshlaganlar. Tariqat nihoyada murakkab va yuksak darajadagi barkamollik yo‘lidir. Pirsiz murid bu manzilga yeta olmaydi. Ichki olamining razolatdan tozalab, uni gozal xulq bilan bezatishi uchun murid komil purning rahnamoligiga ehtiyoj sezadi.

Tariqat pirlari bajaradigan vazifasiga ko‘ra tabibga o‘xshaydi. Farq shundaki, tabib insonning zohiridagi, ya’ni tanasidagi kasalliklarni davolaydi, pir – murshid

esa muridning botinini, nafsoniy xastaliklardan poklaydi. Pir muridning qobiliyati darajasiga qarab muolaja usulini tanlaydi.

Ko`rinadiki, Alisher Navoiy ijodida tasavvuf bilan adabiyot oliy darajada o`zaro uyg`unlashadi. «Nasoyim ul-muhabbat»ning ahamiyati haqida so`z ketganda, uning tasavvuf tarixi, oqim va silsilalari, namoyandalari, tasavvufning asosiy tushuncha va istilohlari, falafiy, axloqiy konsepsiyasi namoyon bo`ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Al-Buxoriy. Hadis: 4 kitob. 1-k. Al-Jomi' as-Sahih (Ishonarli to'plam). – T.: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991. – B. 133
2. Kerimov G.M. Al-Gazali i sufizm. – Baku: Elm, 1969. – S. 32.
3. Бертельс Э.Э. К. вопросу о мировоззрении Хавай // Хавай и Джами. Избр.труды. том-4. –М.: 1965. С. 447.
4. Abdurahmon Jomiy. Lavoyih. O`zR FA SHI, qo`lyozma № 503.
5. Ramazonov N. “Nasoyim ul-muhabbat” va uning manbalari // O`zbek tili va adabiyoti, 2001. №1. – B. 14–19.